

বহুমেয় প্রবণতা : ব্রিকস থেকে সেলাক

শান্তনু দে

একমেয় বিশ্ব থেকে বহুমেয় বিশ্বের প্রবণতা। মার্কিন আধিপত্যের এককেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে বহুপাক্ষিকতার প্রবণতা।

তৈরি হচ্ছে নতুন ব্লক। নতুন মঞ্চ। বাড়ছে আঞ্চলিক সহযোগিতা। নজর কাড়ছে ব্রিকস, সেলাক।

বিশ্ব অর্থনৈতিক সঙ্কট বিশ্বের অর্থনীতিতে উন্নয়নশীল দেশগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। জি-৮ আর উপযুক্ত নয়। ক্রমশই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। তৈরি হয়েছে জি-২০, যাতে রয়েছে ব্রিকস। এখন যা অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংস্কার, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বিষয়ে ব্রিকস দেশগুলি আলোচনা করে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে আরও বেশি অধিকার দাবি করছে। তবে শুধু রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ নয়, ব্রিটন উডস ব্যবস্থার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান আই এম এফ, বিশ্বব্যাংকের সংস্কারের প্রশ্নে তারা সহমত।

২০০৯ সালে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীনকে নিয়ে তৈরি হয় ব্রিক। ওই বছরেরই ১৬ জুন। রাশিয়ার ইয়েকাতেরিনবুর্গ শহরে প্রথম বৈঠক। পরের বছর ১৬ এপ্রিল। ব্রাজিলের ব্রাসিলিয়া। দ্বিতীয় বৈঠক। ফাশ-ব্যাংকের আপাদমস্তক সংস্কারের দাবি। ভোট দেওয়ার ক্ষমতা বাড়ানোর দাবি। দক্ষিণ আফ্রিকাকে যুক্ত করা হয় ২০১১তে। ১৪ এপ্রিল, চীনের সাযানা বৈঠক থেকে। ব্রিক পরিণত হয় ব্রিকস-এ। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আরও প্রাসঙ্গিক। আরও শক্তিশালী। উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের সঙ্গেই তা সঙ্গতিপূর্ণ। এই গোষ্ঠীর গুরুত্ব আরও বাড়বে, যখন অর্থনৈতিক প্রশ্নে সহযোগিতা প্রসারিত হয়ে আন্তর্জাতিক প্রশ্নে অভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থানে পরিণত হবে। তৈরি হয়েছে সেলাক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাকে বাদ দিয়ে এই গোষ্ঠীতে এই প্রথম নতুন ব্লক। কলম্বিয়া থেকে ইকুয়েদর – ৩৩টি দেশের জোট কমিউনিটি অব লাতিন আমেরিকান অ্যান্ড ক্যারিবিয়ান স্টেটস ((সি ই এল এ সি বা সেলাক)। ২-৩ ডিসেম্বর। ২০১১। কারাকাসে এই বৈঠকের উদ্বোধনী ভাষণে কিউবার রাষ্ট্রপতি রাউল কাস্ত্রো বলেছেন 'লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের যে পরিবর্তন হয়েছে, তাকে স্বীকৃতি না দেওয়াটা হবে গুরুতর ভ্রান্তি। আজ আমাদের সঙ্গে আর অতীতের মতো আচরণ করা ঠিক হবে না। উপনিবেশবাদ এবং নয়া উপনিবেশবাদের বোঝার সঙ্গে সজ্ঞাতে আমরা কঠোর পরিশ্রম করে চলেছি। যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি, তাকে রক্ষায় আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় যে কেউ প্রত্যাশা করতে পারেন।'

ব্রিকস

শেষ বৈঠক হয়েছে দিল্লিতে। চলতি বছরের ২৯ মার্চ। এখানে ব্রিকস আরও সংহত।

ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে ব্রিকস। অর্থনৈতিকভাবে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া পাঁচটি দেশ। ব্রিকস মানে পৃথিবীর ৪৩ শতাংশ মানুষের বাস। শুধু তাই নয়, বিশ্ব অর্থনীতির

২৮শতাংশ এবং বিশ্ব বাণিজ্যের ১৮শতাংশ আসে ব্রিকস থেকেই। ফলে, বাজার হিসাবে ব্রিকসের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পাঁচ দেশের মিলিত অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ২১লক্ষ কোটি ডলার। ব্রিকসের মিলিত জি ডি পি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেড়গুণ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেড়গুণেরও বেশি। বিদেশী মুদ্রার ভাণ্ডারে প্রায় চার লক্ষ কোটি ডলার। গত দশ বছরে ব্রিকস দেশগুলির দেশীয় উৎপাদন বেড়েছে তিন গুণ। প্রায় ১২ লক্ষ কোটি ডলার। বিশ্বায়িত লম্বীপূঞ্জির ৫৩শতাংশ আকর্ষণের কেন্দ্র ব্রিকস। এই দেশগুলিকে, বিশেষত চীন ও ভারতকে বাদ দিয়ে বিশ্বমঞ্চে আজ কোনও যজ্ঞই আর আয়োজিত হতে পারে না। গত তিন বছর ধরে বিশ্ব বিকাশের ৫০শতাংশের বেশি এসেছে ব্রিকস থেকে। অপরদিকে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেশগুলির জেট জি-৭ থেকে এসেছে সাকুল্যে ১৯শতাংশ। আই এম এফের পূর্বাভাস, ২০১২ সালে বিশ্ব বিকাশের ৫৬শতাংশই আসবে এই পাঁচটি দেশ থেকে। গোল্ডম্যান স্যাকসের মতো দাপুটে আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখন বলছে, ২০৫০ সালে বিশ্ব অর্থনীতির প্রায় ৪০শতাংশ দখল করে থাকবে ব্রিকস। বিশ্বের শীর্ষ পাঁচটি অর্থনীতির মধ্যে থাকবে এর চারটি দেশ। বাড়তে পারে এর পরিধি। যুক্ত হতে পারে নতুন দেশ। তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইরান। ব্রিকসের গুরুত্ব এইখানেই।

কিছু বিশ্বায়িত বিষয় নিয়ে সদস্য দেশগুলির মধ্যে ভিন্নমত থাকলেও, ‘এমন বহু সাধারণ স্বার্থ রয়েছে, যা আমাদের একজোট করে রাখতে পারে।’ বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। দিল্লি বৈঠকে। তিনি বলেছেন, ‘রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংস্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুগুলিতে ব্রিকসের একসূত্রে কথা বলা উচিত।’

ব্রিকসের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে ব্যাখ্যা করে মনমোহন বলেন, ‘এক অনিশ্চিত সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে বিশ্ব। আর্থিক মন্দা থেকে ব্রিকসভুক্ত দেশগুলি কিন্তু দ্রুত বেয়িয়ে এসেছে। এর থেকেই প্রমাণ হয়, বিশ্ব অর্থনীতিতে ব্রিকসের ভূমিকা এখন ঠিক কতটা। এই গোষ্ঠী বিশ্বের সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়াতে এবং বিশ্বে শান্তি, সুস্থিতি এবং নিরাপত্তা রক্ষায় সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’

চীনের রাষ্ট্রপতি হু জিনতাও জোর দিয়েছেন সদস্য দেশগুলির মধ্যে ‘বাস্তবোচিত বোঝাপড়ার উপর।’ বলেছেন, আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত ‘সাধারণ অগ্রগতি, সাধারণ সমৃদ্ধি।’

বৈঠক শুরুর আগে হু জিনতাও এক সাক্ষাৎকারে ব্রিকসের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন – ‘চতুর্থ ব্রিকস শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে এমন এক পটভূমিকায় যেখানে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ক্রমাগত গভীর ও জটিল ধরনের পরিবর্তন ঘটছে, বিশ্ব অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে আছে অনিশ্চয়তা এবং অপরদিকে রয়েছে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীতে বিকাশমান অর্থনীতিগুলি ও উন্নয়নশীল দেশগুলির ভূমিকা। ইতিবাচক পরিণতির জন্য চীন অন্যান্য ব্রিকস-সদস্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে কাজ করবে।’

ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে শক্তিশালী করা যে জরুরী, তা বৈঠকে প্রথম উত্থাপন করে বেঞ্জিন। চীনের কর্তারা বলেন, এই গ্রুপের অর্থমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গভর্নরদের আরও নিয়মিত বৈঠক হওয়া উচিত।

ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি দিলমা রোসেফ বলেছেন, ‘বিশ্ব অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি’ হল ব্রিকস। আই এম এফের পূর্বাভাস – ২০১২তে বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক বিকাশের ৫৬শতাংশ দখল করে থাকবে এই গ্রুপ। ব্রিকসের অন্যান্য নেতাদের মতো তিনিও পশ্চিমের ‘অন্যান্য বিকাশের নীতি’র সমালোচনা করেন।

বিশ্ব অর্থনৈতিক বিন্যাস এবং উত্তর অতলাস্তিকের আধিপত্যের বিরুদ্ধে ব্রিকস শুধু আরও একবার সমালোচনাতেই সর্বব হয়নি, পালাটা হিসেবে তারা তৈরি করেছে নতুন পথনির্দেশ। ভেবেছে বিকল্প প্রতিষ্ঠান তৈরির কথা। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক প্রক্ষে উত্তর অতলাস্তিকের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে খারিজ করতে ব্রিকস ঘোষণা করেছে কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার কথা। উত্তর আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ন্যাটোর অ্যাঙ্কেভা নিয়ে প্রকাশ করেছে তাদের হতাশা। সর্বব হয়েছে কাতারের দোহায় হতে যাওয়া বাণিজ্য বিতর্কে উত্তর অতলাস্তিকের অ্যাঙ্কেভা নিয়ে।

ব্রিকস চায়, ‘বিশ্ব বাণিজ্য ও উন্নয়ন পরিচালনায় রাষ্ট্রসংঘের ব্যবস্থায় ইউনাইটেড নেশন্স কনফারেন্স

অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (অ্যাঙ্কটাড)-কে হতে হবে ফোকাল পয়েন্ট।’ গত শতকের আটের দশক থেকেই অতলাস্তিকের শক্তি আক্রমণ করে চলেছে অ্যাঙ্কটাড-কে। চাইছে একে কোনঠাসা করতে। অপ্রাসঙ্গিক করে দিতে। যাতে ডব্লিউ টি ও-তে আলোচনা করা যায়, যেখানে আজ রয়েছে তাদের শাসন। অন্যদিকে, ধীরে হলেও ব্রিকস নেতারা চাইছেন অ্যাঙ্কটাড-কে চাপা করতে। এই সংস্থ উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে।

উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রয়োজনের দিকে নজর রেখে তাদের অগ্রাধিকার ও দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্বিদ্যাস ঘটানোর জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আই এম এফ-র কাছে আহ্বান জানানো উন্নয়নের জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অ্যাঙ্কটাড (ইউনাইটেড নেশন্স কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট)-র উপরে।

বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে এমন একটি বিকল্প ব্যাঙ্ক (সাউথ-সাউথ ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক) গড়ার প্রক্ষেপে সহমত হয়েছে ব্রিকস। যে ব্যাঙ্কের জন্য অর্থ বিনিয়োগ থেকে তাকে পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে ব্রিকস ছাড়াও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ। যাতে একদিকে সদস্য দেশগুলি তাদের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ পাবে, আবার অন্যদিকে এই কঠিন বিশ্বায়িত পরিস্থিতিতে ধার দিতে পারবে। অর্থমন্ত্রীদের বলা হয়েছে, সবদিক খতিয়ে দেখে আগামী বৈঠকে রিপোর্ট দিতে।

এটা ঠিক, ব্রিকস-ব্যাঙ্ক এখনও সম্ভাবনামাত্র, কিন্তু ব্রেটন উডস-জাত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিস্পর্ধী দক্ষিণ-দক্ষিণ প্রতিষ্ঠানের সম্ভাবনাটিকে বাঁচিয়ে রাখাও কিছু কম প্রাপ্তি নয়।

পাশাপাশি, সদস্য দেশগুলি পরস্পরের মধ্যে ঋণ দেওয়া-নেওয়ার প্রক্রিয়াটিকে সহজতর করার কথা ভেবেছে। নিজেদের মধ্যে স্থানীয় মুদ্রায় বাণিজ্যের প্রক্ষেপে প্রাথমিক ঐকমত্য হয়েছে। এ জন্য সদস্য দেশগুলির ব্যাঙ্কগুলি একে অন্যকে নিজস্ব মুদ্রায় ঋণ দিতে পারবে। এতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মার্কিন ডলারের ওপর নির্ভরতা কমানো সম্ভব হবে। হয়েছে এনিবে চুক্তিও। সেইসঙ্গেই পরস্পরের স্টক এক্সচেঞ্জের মধ্যে সংযোগ তৈরি করার বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা হয়েছে।

বৈঠকে ব্রিকস নেতারা বিশ্বব্যাঙ্ক এবং আই এম এফ সংস্কারের আহ্বান জানান। এ ক্ষেত্রে তাঁরা উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে প্রতিনিধিত্ব বাড়ানো এবং বিশ্বব্যাঙ্কের সভাপতি পদে উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে অভিন্ন প্রার্থী দেওয়ার পক্ষে মত দেন। আই এম এফের মধ্যে ‘উদীয়মান বাজার এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির প্রতিনিধিদের কঠোর আরও বাড়ানো’ অবিলম্বে জরুরী বলে যৌথ বিবৃতিতে ঘোষণা করেছে।

ব্রিকসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে এই প্রথম, বিদেশনীতি বেশ খানিকটা জায়গাজুড়ে আলোচনা করা হয়েছে দিল্লি ঘোষণাপত্রে।

‘মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায় স্থায়িত্ব, শান্তি ও নিরাপত্তা আমাদের সবার জন্যই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ’ বলে মেনে নিয়েছেন ব্রিকস নেতারা। সিরিয়া প্রক্ষেপে, ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, সঙ্কটের সমাধান হওয়া উচিত ‘শান্তিপূর্ণ পথে, যা উৎসাহিত করবে জাতীয়সত্তার আলোচনাকে, যাতে প্রতিফলিত হবে সিরিয়ার সমাজের সমস্ত অংশের মানুষের আশাআকাঙ্ক্ষা এবং যা শ্রদ্ধা করবে সিরিয়ার স্বাধীনতা, ভূখণ্ডের সংহতি এবং সার্বভৌমত্বকে।’

সিরিয়া প্রক্ষেপে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এবং শীলঙ্কার মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পরিষদে ভারতের ভোট দানে তুমুল অসন্তোষ প্রকাশ করেন রুশ কূটনীতিকরা। বিদেশী নীতির প্রধান বিষয়গুলিতে ব্রিকসের এককট্টা অবস্থান চান তাঁরা। ‘সিরিয়া, ইরানের মতো বিষয় নিয়ে (ব্রিকসের) সাধারণ অবস্থান নেওয়া জরুরী। নিজেদের অবস্থান নিয়ে ব্রিকস নেতাদের উচিত এই বৈঠকে আলোচনা করা উচিত।’ বলেন ভারতে রুশ রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার কাদাকিন। তিনি বলেন, ইরানের ওপর পশ্চিমের চোখ রাঙানির পরিণতিতে তেলের বাজারে প্রভাব পড়েছে, যাতে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত বেশকিছু উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতি। গত বছর লিবিয়া প্রক্ষেপে নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন প্রস্তাব সমর্থন করে গুরুতর কূটনৈতিক ভুল করেছিল রাশিয়া, চীন। যা লিবিয়ায় জমানা বদলের জন্য পশ্চিমকে সুযোগ করে দিয়েছিল। লিবিয়া প্রক্ষেপে ভোট দানে বিরত ছিল ভারত। সিরিয়া নিয়ে অবশ্য সেই ভুল আর করেনি মস্কো, বেজিং। রাশিয়া, চীনের জোড়া ভোটের ভেস্তে যায় মার্কিন উদ্যোগ।

ইরান প্রক্ষে সঙ্কটের পাদদ চড়ানো নিয়ে সতর্ক করে দিয়ে ব্রিকস বলেছে, এর বিপর্যয়কর পরিণতি অবধারিত। ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, 'ইরানের পরিস্থিতি যেন এমন দিকে না যায়, যেখানে উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে সংঘর্ষের রূপ নেবে। তা হলে পরিণাম এতটাই ভয়াবহ হবে যে, কারও ভাল হবে না।'

'ইরানের পরিস্থিতি কোনও সংঘাতের রূপ নিক, তাকে আমরা মেনে নিতে পারি না।' বস্তুতই এই ভাষাতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমের দেশগুলিকে হুঁশিয়ারি শুনিয়েছে ব্রিকস।

ইরানের ভূমিকা যে গোটা অঞ্চলের সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য 'গুরুত্বপূর্ণ এবং তার যথেষ্ট রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা' রয়েছে, তা মনে করিয়ে ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, 'ইরানের পরমাণু পরীক্ষা নিয়ে যে সঙ্কট তৈরি হয়েছে, তা কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমেই মেটাতে হবে। পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে ইরানের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে ব্রিকস। একই সঙ্গে তেহরানের প্রতি বার্তা দিয়ে বলেছে, 'ইরানের কাছেও আমরা আশা করি যে, বিশ্ব পরিবারের এক জন দায়িত্বশীল সদস্য হিসেবে তারা তাদের ভূমিকা পালন করবে।'

'একমাত্র আলোচনার মধ্যে দিয়েই সিরিয়া ও ইরান ইস্যুর সমাধান সম্ভব বলে আমরা সহমত হয়েছি।' বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। দিল্লিতে ব্রিকসের বৈঠক শেষে সমাপ্তি ভাষণে।

'ইরানের পরিস্থিতি কোনও সংঘাতের রূপ নিক, তাকে আমরা মেনে নিতে পারি না। এর ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতিতে কারো লাভ হবে না।' বলা হয়েছে যৌথ ঘোষণাপত্রে। 'ইরানের নিউক্লিয়ার ইস্যু নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, তা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন।' পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে ইরানের অধিকারকে সমর্থন করে ব্রিকস বলেছে, 'রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রাসঙ্গিক ধারা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আই এ ই এ), ইরান এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক স্তরে আলোচনার মাধ্যমেই আমরা বিষয়টির নিষ্পত্তির পক্ষে।'

ইরানের পাশাপাশি সিরিয়া নিয়েও সাধারণ অবস্থানে পৌঁছেছে ব্রিকস। রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও আরব লীগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ভেটো দিয়েছে রাশিয়া, চীন। ভারত সমর্থন করেছিল প্রস্তাবকে। যদিও ব্রিকসের ঘোষণায় দেখা গিয়েছে 'সিরিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ'। সেইসঙ্গেই তারা চেয়েছে, 'ওই দেশে সমস্ত হিংসা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অবসান।' একইসঙ্গে বলেছে, 'বিশ্বের স্বার্থ সবচেয়ে বেশি সুরক্ষিত হবে যদি আমরা সমস্ত সঙ্কট শান্তিপূর্ণ পথে সমাধান করতে পারি। সিরিয়ার সমাজের সমস্ত অংশের ন্যায্য আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা দিতে বৃহত্তর জাতীয় আলোচনাকে উৎসাহিত করতে পারি। যদি আমরা সিরিয়ার স্বাধীনতা, সর্বভৌমত্ব এবং ভূখণ্ডের ঐক্যকে সম্মান দেখাতে পারি।'

'সিরিয়ার নেতৃত্বে সব অংশের প্রতিনিধিত্বের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া'কে সমর্থন করেছে ব্রিকস। সেইসঙ্গেই, সিরিয়া সঙ্কট মেটাতে যৌথ বিশেষ দূত হিসেবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাক্তন মহাসচিব কোফি আন্নানের নিয়োগকে সমর্থন জানিয়েছে ব্রিকস। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি দিমিত্রি মেদভেভেডভ তো রীতিমতো হুঁশিয়ারি শুনিয়ে বলেছেন, বাইরের হস্তক্ষেপ আলোচনার প্রক্রিয়াকেই শেষ করে দেবে।

আফগানিস্তান প্রসঙ্গেও আজ একই ভাবে সরব হয়েছে ব্রিকস। দিল্লি ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে, 'শান্তিপূর্ণ, স্বতন্ত্রাশূন্য, গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আফগানিস্তানের উঠে আসাকে (আমরা) সমর্থন জানাই।'

প্যালেস্তাইন ইস্যুর দ্রুত সমাধান চেয়েছে দিল্লি ঘোষণাপত্র। ঘোষণাপত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে, অমীমাংসিত প্যালেস্তাইন ইস্যু আরব দুনিয়ার অস্থিরতার পিছনে অন্যতম কারণ।

সেলোক

ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন যোর সঙ্কটে, প্রতিবাদে দুনিয়ার সব স্কোয়ারই যখন তাহরির স্কোয়ার, তখন লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান দেশগুলি তৎপর সহমত নির্মাণে : সামাজিক ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে, আঞ্চলিক সহযোগিতাকে আরও মজবুত করার প্রক্ষে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাকে বাদ দিয়ে এই গোলাধর্মে এই প্রথম নতুন ব্লক। কলম্বিয়া থেকে ইকুয়েদর – ৩৩টি দেশের জোট কমিউনিটি অব লাতিন আমেরিকান অ্যান্ড ক্যারিবিয়ান স্টেটস ((সি ই এল এ সি বা সেলাক)। নেই শুধু একটি দেশ। পুয়ের্তো রিকো। যাকে আমন্ত্রণই জানানো হয়নি কারাকাসের এই বৈঠকে। কারণ, মার্কিন উপনিবেশ এই দ্বীপরাষ্ট্রটি আদৌ স্বাধীন, সার্বভৌম নয়।

শীর্ষ বৈঠকের মুখে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি উগো সাভেজ বলেছেন : ‘সেলাক খাপে খাপে উপড়ে ফেলবে অর্গানাইজেশন অব আমেরিকান স্টেটস (ও এ এস)-কে।’

ও এ এস – চে গুয়েভারার ভাষায়, ‘দ্য মিনিষ্ট্রি অব ইয়াক্তি কলোনিস’। মার্কিন উপনিবেশগুলির মন্ত্রিসভা। এল সালভাদোরের বিপ্লবী কবি রোকে ডালটনের ভাষায়, ‘আমার দেশের রাষ্ট্রপতির চেয়েও অনেক বেশি যেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি।’ ও এ এস মানে গত শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশকের প্রতিফলন – যখন ছিল ঔপনিবেশিক নীতি রূপায়ণ করার হাতিয়ার – যে কারণে আজকের লাতিন আমেরিকায় কেউ কথা বলে না ও এ এস নিয়ে। এটি যতটা না ভবিষ্যতের কথা বলে, তার চেয়ে অনেক বেশি মনে করিয়ে দেয় অতীতকে।

বিপ্লবের তিন বছর পর, ১৯৬২তে এই ও এস-ই বহিষ্কার করে কিউবাকে। সেদিন কিউবার স্লোগান ছিল, ‘ও এ এস সঙ্গে থাক আর না থাক, আমরা এই লড়াইয়ে জিতবই।’ হয়েছেও তাই। আজ নিজের খিড়কির উঠোনেই একঘরে আমেরিকা। এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। ইদানীংয়ের লাতিন আমেরিকায় মার্কিনীদের চেয়ে বন্ধু বেশি কিউবার।

‘সেলাক আজ নতুন মেজাজে, এটি আজ মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির একটি জরুরী মঞ্চ, যার সঙ্গে বিস্তার ফারাক ও এ এস-র।’ বলেছেন সাভেজ। সেলাক ‘খাপে খাপে উপড়ে ফেলবে ক্লাস জীর্ণ ক্ষয়িষ্ণু ও এ এস-কে।’ তিনি বলেছেন, ও এ এস-র বিপরীতে সেলাক ‘ঐক্যের হাতিয়ার’। ‘ও এ এস-র এখন একটি নখ-দাঁতহীন পুরানো মঞ্চ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই এটি ক্ষয়ে যাবে। ইদানীংয়ের লাতিন আমেরিকার ঐক্য সংহতির মেজাজ থেকে বহুদূরে ও এ এস। বিপরীতে সেলাক আজ নতুন মেজাজে।’

‘এখানে আমরা আমাদের ভবিষ্যতের ঐক্য, স্বাধীনতা ও অগ্রগতির ভিত্তিস্তর স্থাপন করছি।’ বলেছেন সাভেজ। ‘এই প্রথম, আমাদের আমেরিকার জন্য আমাদের সংগঠন। এবং এটি কাজ করলে, এটি সফল হলে একে এই অঞ্চলের আধা-স্বাধীনতার ২০০বছরের ইতিহাসে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা বলে বিবেচনা করা হবে।’

সাভেজের মন্তব্যকে অতিশয়োক্তি বলা ঠিক হবে না। একইসঙ্গে এর চ্যালেঞ্জ এবং দ্বন্দ্বগুলিকে অস্বীকার করাও ভুল হবে।

গত এক দশকে দুনিয়া দেখেছে লাতিন আমেরিকায় বামপন্থী আন্দোলনের একের পর এক সাফল্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বজুড়ে সমাজতন্ত্র ও বামপন্থী আন্দোলনে ধাক্কা সত্ত্বেও এখানে এসেছে পরিবর্তন। উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ, সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের বিরুদ্ধে মানুষের বহুমুখী সংগ্রামে একের পর এক দেশ ক্ষমতায় এসেছেন বামপন্থী অথবা বামপন্থা ঘেঁষা নেতৃত্ব। পাঁচশ বছরের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে এই প্রথম আদি জনগোষ্ঠীর কেউ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন বলিভিয়াতে। ১৯৯৮, ভেনেজুয়েলা দিয়ে শুরু। ‘সাকসেস ইন সাকশেসন।’ সাফল্যের পথ বেয়ে সাফল্য। বেশ কয়েকটি দেশে তাঁরা শুধু একবারই জেতেননি। ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েদর, বলিভিয়া, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, নিকারাগুয়ার মতো দেশগুলিতে তাঁরা একাধিকবার নির্বাচনে জিতেছেন। আর সেইসঙ্গে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক রূপান্তর দেখেছে ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, ইকুয়েদর, নিকারাগুয়া, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল। ব্যাপক হারে কমেছে দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য। একইসঙ্গে বিপুল পরিমাণে বেড়েছে সামাজিক পরিষেবা, জীবনমানের উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সরাসরি অংশগ্রহণ।

বিশেষ করে ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া এবং ইকুয়েদরের মতো দেশগুলিতে সরকার এমন নীতি রূপায়িত করে চলেছে, যা নয়া উদারনীতির থেকে আলাদা। নয়া উদারবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী

আধিপত্যের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদের মধ্যেই একটি বিকল্প নির্মাণ যে সম্ভব – তা দেখিয়ে চলেছে দুনিয়াকে।

একশ শতকে লাতিন আমেরিকার সরকারগুলির অন্যতম প্রধান পদক্ষেপ হলো নতুন আঞ্চলিক সংগঠন নির্মাণ। বাড়ছে প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে ঐক্য, সংহতি, সৌহার্দ্য, সহযোগিতার পরিবেশ।

শুরু হয়েছিল কিউবা, ভেনেজুয়েলাকে দিয়ে।

এই লাতিন আমেরিকাই রুখে দিয়েছে আলাস্কা থেকে আর্জেন্টিনা – গোলার্ধজুড়ে বাজার দখলের মার্কিন পরিকল্পনা। কবরে পাঠিয়েছে মার্কিন মুক্ত বাণিজ্যের চুক্তি ফ্রি ট্রেড এরিয়া অব দ্য আমেরিকাজ (এফ টি এ এ)। তুলে ধরেছে বিকল্প। নয়া উদারনীতির মোকাবিলায় আঞ্চলিক বিকল্প : বলিভারিয়ান অন্টারনেটিভ অব দ্য আমেরিকাস। ফিদেল যার নাম রেখেছেন – আলবা। স্পেনীয় ভাষায় যার অর্থ নতুন উবার সূচনা।

২০০৪। কিউবা ও ভেনেজুয়েলার মধ্যে এক চুক্তির মধ্যে দিয়ে তৈরি হয় বলিভারিয়ান অন্টারনেটিভ অব দ্য আমেরিকাজ। ২০০৬, যোগ দেয় বলিভিয়া। পরের বছর নিকারাগুয়া। ২০০৮ হন্ডুরাস, দোমিনিকা। ২০০৯ অ্যান্টিগুয়া, বারবুডা, সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রনাদাইনস, ইকুয়েদর। পরিস্থিতির চাপে চিলি, উরুগুয়ে, পেরু, কলম্বিয়া এবং মধ্য আমেরিকার কয়েকটি দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির পথ বেছে নেয় হোয়াইট হাউস।

এখন আলবা একটি বহুপাক্ষিক সংগঠন, যাতে সদস্য দেশগুলি তাদের নিজেদের দেশের জন্য, নিজেদের অঞ্চলের জন্য একই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির শরিক। আলবা দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্যের মৌলিক ভিত্তি হলো : সংহতি, পারস্পরিক স্বার্থ। এখানে সদস্য দেশগুলির মধ্যে নেই কোনও প্রতিযোগিতা, শোষণ অথবা অন্যদেশে আধিপত্য বিস্তারের প্রচেষ্টা। নিজেদের মধ্যে বাণিজ্য আর ডলারের ওপর নির্ভরতা নয়, আলবা দেশগুলির এখন রয়েছে নিজস্ব মুদ্রা : সুক্রো।

২০০৮। ব্রাজিলের রাজধানী ব্রাসিলিয়ায়। ইউনিয়ন অব সাউথ আমেরিকান নেশনসের (ইউনাসুর) প্রতিষ্ঠা। বলিভিয়া, কলম্বিয়া, ইকুয়েদর, পেরু, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে, চিলি, গুয়েনা, সুরিনাম, ভেনেজুয়েলা – বারো সদস্যের এই ইউনিয়নের জনসংখ্যা ৩৯কোটি ৬৪হাজার।

তবে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক কঠোর হিসেবে আলবা অনেক সংহত হলেও, রাজনৈতিক অবস্থানের প্রলে ইউনাসুরে রয়েছে বৈচিত্র্য। কিন্তু সদস্য দেশগুলির অভিন্ন লক্ষ্য হলো আঞ্চলিক ঐক্য নির্মাণ। অঞ্চলে শান্তি ও উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করা। শান্তিপূর্ণ পথে সংঘর্ষের অবসান। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পথে মীমাংসার ক্ষেত্রে ইউনাসুর ইতোমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলিভিয়াতে, ২০০৮সালে ইভো মোরালেস সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ঘটনা, সাফল্যের সঙ্গে প্রশমিত করেছে কলম্বিয়া এবং ভেনেজুয়েলার মধ্যে গুরুতর সমঝাভের পরিবেশকে, ২০১০সালে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক।

লাতিনের আকর্ষণ হয়তো তার অশ্লীল অভিন্নতায়। এখন তারই যেন বিস্ফোরণ দেখা যাচ্ছে। এ যেন অভিন্নতার অভিজ্ঞান অভিযান। লাতিন আমেরিকা আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ছাড়াই নিজেদের বেশি বেশি করে সমন্বয় করে চলেছে।

উদাহরণ হতে পারে ইউনাসুর। এই মুহূর্তে ৫১০টি প্রকল্প দেখভাল করছে, যাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৬৭০০কোটি ডলার। ব্রাজিল সরাসরি বিনিয়োগ করেছে আর্জেন্টিনা, চিলি, পেরু, ভেনেজুয়েলাসহ অন্যান্য দেশে। কিউবায় তৈরি করছে বৃহত্তম বন্দর। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র করছে হাইতি, নিকারাগুয়াতে। হাইতিতে মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য ব্রাজিল, কিউবা, হাইতির মধ্যে হয়েছে চুক্তি। বিনিয়োগের পরিমাণ ৮কোটি ডলার।

আঞ্চলিক ঐক্য সহজ করেছে আমাজনের জীবন। দক্ষিণ ভেনেজুয়েলায় জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ পাচ্ছে ব্রাজিলের প্রান্তিক প্রদেশের অতি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী। ভেনেজুয়েলার সংস্থা সি এ এ এন টি

ভি'র মাধ্যমে আমাজনের রাজধানী মানাস এখন অনায়াসে ব্যবহার করতে পারছে ইন্টারনেটের ব্রডব্যান্ড সংযোগ। দক্ষিণ আমেরিকাজুড়ে যখন গ্যাস পাইপলাইনের কথা সাভেজ বলেছিলেন, তখন অনেকেই কটাক্ষ করেছিলেন। অথচ, আজ তা বাস্তব।

সেপ্টেম্বর, ২০০৯। সাভেজ, লুলা, কোরিয়া, মোরালেস, লুগো, কির্চনার, ভাজকুয়েজ মিলে গঠন করেছেন ব্যাক অব দ্য সাউথ। ব্যাকো দেল সুর। ফান্ড-ব্যাকের পালটা। দ্য ইকনমিস্ট পত্রিকার ভাষায়, 'অনায়াসে ঘুমোতে পারে আই এম এফ।'

পারম্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে চলছে জোর তৎপরতা। দ্রুত মার্কিন নির্ভরশীলতা কাটিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে।

সেই লক্ষ্যেই সেলাক। ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতির মুখপাত্র রডরিগো বায়েনার কথায়, লাতিন আমেরিকার ঐক্য ও সংহতির তৃতীয় 'আংটি'। প্রথম দু'টি হলো মার্কোসুর এবং ইউনাসুর।

সেলাক মানে বলিভারের স্বপ্নপূরণ। আঠারো শতকের গোড়ায় যে মানুষটি ইউরোপের রাজনীতিতে আতঙ্কের চেউ তুলেছিলেন তিনি সাইমন বলিভার। লাতিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত নায়ক। 'এল লিবর্তেদর'। বস্তুত, তাঁর নেতৃত্বে সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পেয়েছিল একসঙ্গে পাঁচটি দেশ। আজকের বলিভিয়া, কলম্বিয়া, পেরু, ইকুয়েদর এবং ভেনেজুয়েলা।

১৮২৩। জেমস মনরো'র তত্ত্ব। 'আমেরিকা আমেরিকানদের জন্য' তত্ত্বের আড়ালে লাতিন আমেরিকাকে নিজেদের 'খিড়কির উঠোন', একমাত্র 'সম্পত্তি' মনে করার পালটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ : সেলাক।

ভাবনাটা বহুদিন ধরেই ছিল। বাড়তি গতি পায়, যখন ২০০৯ সালের জুনে হতুরাসে অভ্যুত্থানে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি ম্যানুয়েল জেলায়াকে অপসারিত করে নির্বাসনে পাঠানো হয় এবং ২০১০ সালে ইকুয়েদরের রাষ্ট্রপতি রাফায়েল কোরিয়ার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের চেষ্টার ঘটনায় দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে ও এ এস ব্যর্থ হয়, তখন। আজ কিউবা, ভেনেজুয়েলা, নিকারাগুয়া, বলিভিয়া, ইকুয়েদরের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার অভিযান যখন জোরালো, তখন এই উদ্যোগ আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

২-৩ ডিসেম্বর। ২০১১। কারাকাসে এই বৈঠকের উদ্বোধনী ভাষণে কিউবার রাষ্ট্রপতি রাউল কাস্ত্রো বলেছেন, 'লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক অগ্রগতি দেখাচ্ছে, গুরুতর বিশ্বায়িত সঙ্কট সত্ত্বেও মৌলিক পণ্য রপ্তানিবাবদ রাজস্ব সংগ্রহ বেড়েছে, বৈদেশিক ঋণ – যা অন্যায্য, আসলে নিপীড়ন বাড়ায়, তার পরিমাণ কিছুটা হলেও কমেছে, বেড়েছে সঞ্চয়ের পরিমাণও। এখানেই আমাদের সামনে সুযোগ এসেছে। যদি আমরা সংহতি বজায় রেখে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে পারি।'

কিন্তু সেলাকের দ্বন্দ্বগুলি কী?

বাস্তব হলো, এই অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে বৈচিত্র্য। আছে পর্তুগীজভাষী ব্রাজিল থেকে ইংরেজিভাষী জামাইকা, ত্রিনিদাদ, তোবাগো। ফরাসীভাষী হাইতি থেকে ডাচভাষী সুরিনাম। এখানে আছে সমাজতান্ত্রিক কিউবার মতো দেশ, যেখানে নেই ১শতাংশ ধনকুবেরও। আছে ভেনেজুয়েলার মতো দেশ। আবার এই সেলাকেই আছে কলম্বিয়া, চিলি, কোস্টারিকা, মেক্সিকো এবং পানামা – যেখানে রয়েছে দক্ষিণপন্থী সরকার, যাদের সঙ্গে ওয়াশিংটনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, যেখানে মুনাফাকে তার জনগণের জন্য ফের বিনিয়োগ করা হয় না। আছে হাইতির মতো দেশ, যেখানে উৎপাদিকা শক্তি অনুন্নত, আবার রয়েছে ব্রাজিলের মতো বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ, যার সামরিক বাহিনী এখনও রাষ্ট্রসঙ্ঘের মিশন ফর স্টেবিলাইজেশন ইন হাইতি'র অংশ, যাকে হাইতির মানুষ দেখেন একটি দখলদারি শক্তি হিসেবে।

বিল্লবী কিউবা বাদে সেলাকের বাকি সবক'টি দেশের পুঁজিপতি শ্রেণীর হাতে রয়েছে অর্থনীতির বুনিয়েদি ক্ষেত্রের নিয়ন্ত্রণ। এমনকি ভেনেজুয়েলা, বলিভিয়া, ইকুয়েদরের মতো সবচেয়ে বেশি প্রগতিশীল সমাজেও।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য গঠনের লক্ষ্যেই সেলাক।

কলম্বিয়া, ভেনেজুয়েলার সম্পর্ক ক'দিন আগেও ছিল তিক্ত। এখন সম্পর্ক সহজ না হলেও প্রতিবেশী দু'দেশের মধ্যে আলোচনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দু'দেশের মধ্যে পণ্য প্রবাহ বাড়ছে। বর্তমান রাষ্ট্রপতি ম্যানুয়াল স্যাস্টোস তাঁর 'প্রভু'র থেকে সাহায্য ছাড়াই সমস্যার সমাধান করছেন।

বৈঠক থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, প্রতিটি দেশ যাতে শান্তিতে এবং স্বাধীনভাবে নিজেদের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারে তা সুনিশ্চিত করাই এই মঞ্চের লক্ষ্য। ঘোষণা থেকেই স্পষ্ট, কোনও দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার নাক গলানো মানা হবে না। লাতিন আমেরিকার ছোট কিছু দেশে মার্কিনপন্থীরা সরকারে আসায় যাঁরা উল্লসিত হচ্ছিলেন, এই সম্মেলনের পর তাঁরাও হতাশ। কারণ, কার্যত লাতিন আমেরিকার প্রায় সব দেশই এসে শামিল হয়েছে এই মঞ্চে। কিউবা এবং ভেনেজুয়েলা যে এই উদ্যোগের পিছনে, সেটাও কারো অজানা নয়।

'সামাজিক নীতিগুলি রূপায়ণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা এবং অসাম্য কমানোর লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়া হবে।' সম্মেলন শেষ হয়েছে এই ঘোষণা দিয়ে। অর্থাৎ শুধু নিজেদের দেশেই বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তোলা নয়, বৃন্তের বাইরে থাকা অংশকে টেনে এনে বৃন্তটাকেই আরো বড় করার ঐকান্তিক প্রয়াস।

৩৩টি দেশের সেলাক মানে ৬০কোটি মানুষ। দুনিয়ার বৃহত্তম তেল, গ্যাস ও জলসম্পদের ভাণ্ডার। এই গ্রহের এক নম্বর খাদ্য রপ্তানিকারক অঞ্চল। এই ব্লকের সম্মিলিত জি ডি পি ৬লক্ষ কোটি ডলার। এই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। বিশ্বায়িত অর্থনৈতিক সঙ্কটের এই সময়েও গত কুড়ি বছরে সবচেয়ে কম দারিদ্র্যের হার। ২০১০সালে বিকাশের হার ছিল ৬শতাংশের ওপরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। বিপুল এই শক্তি আজ এক মঞ্চে। এবং নতুন করে কার্যত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, ফাশ-ব্যাক অর্থনীতির বিকল্প গঠনের অঙ্গীকার নিয়ে।

উত্তরের সঙ্গে নয়, এরা সম্পর্ক রাখতে চায় দক্ষিণের সঙ্গে। বিশেষ করে চীনের সঙ্গে।

তাৎপর্যের দিকটি হলো, এই শক্তির পাশে সরাসরি দাঁড়িয়েছে চীনও। রাষ্ট্রপতি হু জিনতাও এক বার্তা পাঠিয়ে জানিয়েছেন সেলাকের পাশে বরাবরই চীন ছিল এবং থাকবে। সেলাক পারস্পরিক সহযোগিতা, আলোচনার ওপর যে জোর দিয়েছে চীন তাকে স্বাগত জানাচ্ছে। চীনের এই সমর্থন লাতিন আমেরিকার দেশগুলির পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দশ বছর আগেও লাতিন আমেরিকার দেশগুলির সঙ্গে যেখানে চীনের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ১হাজার কোটি ডলার, এখন সেটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০হাজার কোটি ডলার। এশিয়া এখনই ব্রাজিল এবং চিলির মূল বাজার। আর্জেন্টিনা, কোস্টারিকা, কিউবা এবং পেরুর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার, ভেনেজুয়েলার ক্ষেত্রে তৃতীয়। অর্থাৎ সব মিলিয়ে এশিয়ার ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ছে লাতিন আমেরিকার। যার অধিকাংশটাই চীনের।

চীনের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাওয়া মানে, আমেরিকার ওপর নির্ভরশীলতা কমে যাওয়া। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা কমে থাকা মানে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হ্রাস।

আমেরিকা সেটা বোঝে। নিউ ইয়র্ক টাইমস তাই দেখেও দেখে না। সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের পাঠানো ১০০শব্দের প্রতিবেদনে সীমাবদ্ধ থেকেছে। বাকিরা যথারীতি নতুন এই ব্লকের জন্মকে হয় খাটো করে দেখেছে, না হয় কটাক্ষ করেছে। বলেছে, 'যতদিন সাভেজ চাইবেন, ততদিনই এর অস্তিত্ব।' এমনই একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেছে মিয়ামি হেরাল্ড পত্রিকা। শিরোনাম 'সাভেজের শিশু'। তাতে পত্রিকার ভাড়াটে লেখকের অভিমত, 'এই গ্রুপের কোনও দাঁত নখ নেই।' অচিরেই 'সেলাক স্থান পাবে ইতিহাস বইয়ে।'

বৈঠকের সূচনা দিনেই মার্কিন বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র মার্ক টোনোরের দাবি : ও এ এস 'এই গোলাধর্মের কণ্ঠস্বরের জন্য শীর্ষস্থানীয় বহুপাক্ষিক সংগঠন হিসেবে থেকে যাবে।'

মার্কিন ভাষ্যকারেরা যখন একে 'নিছকই একটি মতবিনিময়ের মঞ্চ' বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছেন, তখন কারাকাসের ঘোষণাপত্র : 'লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের জন্য (এটি) হবে সুনির্দিষ্ট কণ্ঠস্বর।' লক্ষ্য হলো, 'লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের গ্রন্থে বহুপাক্ষিক

মঞ্চে, রাজনৈতিক পরিসরে এবং আন্তর্জাতিক বোঝাপড়ায় সদস্য দেশগুলির মধ্যে অভিন্ন অবস্থান নিতে সমন্বয় বাড়াতে উদ্যোগ নেবে এই মঞ্চ।’

ঘটনা হলো, ‘লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের যে পরিবর্তন হয়েছে, তাকে স্বীকৃতি না দেওয়াটা হবে গুরুতর ভ্রান্তি।’ বলেছেন রাউল কাস্ত্রো তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে। ‘আজ আমাদের সঙ্গে আর অতীতের মতো আচরণ করা ঠিক হবে না। উপনিবেশবাদ এবং নয়া উপনিবেশবাদের বোঝার সঙ্গে সজ্ঞাতে আমরা কঠোর পরিশ্রম করে চলেছি। যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি, তাকে রক্ষায় আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় যে কেউ প্রত্যাশা করতে পারেন।’

বৈঠকের সময় যাকে সমর্থন করে দমিনিকার প্রধানমন্ত্রী রুজভেল্ট স্কেরিট বলেছেন, ‘সেলাক কখনও ও এ এস কিংবা রাষ্ট্রসংস্থের মতো ব্লকের পদক্ষেপ অনুসরণ করতে পারে না।’

নিকারাগুয়ার রাষ্ট্রপতি দানিয়েল ওর্তেগার ভাষণে, ‘আজকের লাতিন আমেরিকা অন্য লাতিন আমেরিকা।’

ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতোই সেলাককে পরিচালনা করবে তিন রাষ্ট্রপ্রধান – দক্ষিণপন্থী চিলি, সমাজতান্ত্রিক কিউবা এবং বামপন্থী ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি। ২০১২, ২০১৩ এবং ২০১৪’র তিনটি বৈঠক হবে এই তিনটি দেশে।

এই গোষ্ঠীর প্রত্যয় :

আমিই লাতিন আমেরিকা

তুমি কিনতে পার না আমার জীবন

আমার জীবন তোমার বিক্রির জন্য নয়।

পরিবর্তন ফ্রান্সে, দ্বিদলীয় ব্যবস্থার অবসান গ্রিসে

‘ইউরোপ তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। কৃষ্ণসাধন ইউরোপে অপরিহার্য হতে পারে না।’ বলেছেন ফ্রান্সের নতুন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া হলান্দে। অন্যদিকে, এথেন্সে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার আধিপত্যের অবসান। জনাদেশে স্পষ্ট গণবিরোধিতা। মানুষ নির্ণায়ক রায় দিয়েছেন কৃষ্ণসাধনের বিরুদ্ধে। ইউরোপীয় কমিশন, আই এম এফ, ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক – ‘ত্রয়ী’র কৃষ্ণসাধনের নীতির বিরুদ্ধে। সোসাল ডেমোক্রেট পাসোক এবং রক্ষণশীল নিউ ডেমোক্রেসিকে চরম শাস্তি দিয়েছে গ্রিস। প্রধান দুই দল মিলে পেয়েছে সাকুল্যে ৩২.১শতাংশ ভোট। যেখানে তিন বছর আগেও তাদের মিলিত ভোটের হার ছিল ৭৭.৫শতাংশ। এথেন্স দেখেছে বামপন্থার উত্থান। কোনও দল বা জোট সরকার গঠন করতে না পারায় ফের ভোটে গ্রিস।

পরিবর্তন ফ্রান্সে

পরিবর্তন এসেছে ফ্রান্সে। নিকোলাস সারকোজিকে হারিয়ে রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া হলান্দে। ১৯৮১সালে মিতরের পর ফ্রাঁসোয়াই হলেন ফ্রান্সের প্রথম সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রপতি। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর এই নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো পরাজিত হলেন ক্ষমতাসীন কোনও রাষ্ট্রপতি। ৫১.৬৭শতাংশ ভোট পেয়ে ক্ষমতায় আসার পর হলান্দে বলেছেন, ফ্রান্সকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই তাঁর প্রথম লক্ষ্য। বলেছেন, ‘পরিবর্তনের শুরু এখন থেকেই।’ বলেছেন বটে তিনি। তবে কতটা করেন তা বলবে সময়। সারকোজি পেয়েছেন ৪৮.৩৩শতাংশ ভোট।

ফল ঘোষণার পর দক্ষিণ ফ্রান্সের তুলে শহরে এক বিজয় সমাবেশে হলান্দে বলেছেন, অর্থনৈতিক বিকাশ, কর্মসংস্থান এবং সমৃদ্ধি হলো আমার অগ্রাধিকার। শুধু অভিজাতদের নয়, হতে চাই ‘প্রত্যেকের রাষ্ট্রপতি’। ফ্রান্সের ‘অগ্রগতি’ এবং উন্নত জীবনের লক্ষ্যে ‘দীর্ঘ পথ হাঁটার ফরাসী স্বপ্ন’ দেখিয়েছেন তিনি। ২০০১-০৮, এই তুলে শহরেরই মেয়র ছিলেন তিনি। একইসঙ্গে ছিলেন সোস্যালিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক। ইউরোজোনের সদস্যদেশগুলির সঙ্গে সরকারের ঋণ নিয়ে নতুন করে একটি চুক্তি করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন হলান্দে। এই চুক্তিতে ব্যয়সঙ্কোচের পরিবর্তে গুরুত্ব

দেওয়া হবে বিকাশ বাড়ানোর দিকে। হলান্দের জয়কে অনেকেই দেখছেন সাম্প্রতিক ইউরোপের রাজনীতিতে আধিপত্যবাদী নেতৃত্ব ‘সারকোজি’ জমানার ভাঙন হিসেবে। ভোটের ফল ঘোষণার পরই হলান্দের তরুণ সমর্থকরা প্যারিসের কেন্দ্রস্থলে জমায়েত হয়ে শ্যাম্পেন উৎসব শুরু করে দেন। সমস্বরে বলতে থাকেন, ‘সারকোজি, তোমার দিন শেষ!’ দেশের অর্থনীতি, কঠোর ব্যয় সঙ্কোচের নীতি এবং বেকার সমস্যাই সারকোজির জয়ের পথে অন্যতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। হলান্দের জয়ে ইউরো ব্যবহারকারী দেশগুলির ‘ইউরো জোনে’ বড় ধরনের প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। যদিও, সারকোজির রক্ষণশীল দক্ষিণপন্থী দল ইউনিয়ন ফর এ পপুলার মুভমেন্টের (ইউ এম পি) সঙ্গে হলান্দের সোস্যালিস্ট পার্টির (পি এস) ফারাক উনিশ-বিশ। সারকোজির সঙ্গে তাঁর ভোটের ব্যবধানও তেমন বেশি কিছু না। তবে এও ঠিক, হলান্দের জয়ের পিছনে রয়েছে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের সমর্থন। জুনের ১০-১৭ তারিখ সাধারণ নির্বাচন। সংসদে এখন সারকোজির দাপট। এই নির্বাচনের রায় হলান্দেকে বাড়তে শক্তি দিতে পারে।

এপ্রিলের ২২ তারিখ হয় প্রথম দফার নির্বাচন। ব্যালটে সারকোজির বিরুদ্ধে নির্ণায়ক প্রতিবাদ জানান ফরাসীরা। পঞ্চম সাধারণতন্ত্রের ইতিহাসে জনপ্রিয়তার একেবারে তলানিতে পৌঁছে যাওয়া সারকোজির শিকয়ে জোটে সাকুল্যে ২৭.১৮ শতাংশ ভোট। বিপরীতে হলান্দের প্রতি সমর্থনের হার ছিল ২৮.৬৩ শতাংশ। তুমুল অভিবাসী-বিরোধী চরম দক্ষিণপন্থী দল ন্যাশনাল ফ্রন্টের (এফ এন) প্রার্থী মারিন লি পেন পেয়েছেন ১৮.২৩ শতাংশ ভোট। চার নম্বরে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে থাকা বামপন্থী ফ্রন্টের প্রার্থী জাঁ-লুক মেলোঞ্চো। পেয়েছেন ১১ শতাংশ। প্রথম রাউন্ড শেষেই তাঁর ভোটারদের প্রতি মেলোঞ্চোর আহ্বান : ‘পরাস্ত করুন সারকোজিকে।’ সরাসরি বলেছেন, আমাদের একটাই লক্ষ্য – সারকোজিকে হারানো। মধ্যপন্থী ফ্রাঁসোয়া বাইরু পান ৯.২ শতাংশ ভোট। চূড়ান্ত পর্বের নির্বাচনে হলান্দের সমর্থনে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান মধ্য থেকে অতিবামপন্থীরা – কমিউনিস্ট পার্টি, সোস্যালিস্ট পার্টি থেকে বামপন্থা ঘেঁষা গ্রিনরা। মানে বামপন্থী ফ্রন্টের ১১ শতাংশসহ গ্রিন ও অন্যান্য ছোট দলগুলির ৩.৫ শতাংশ নিশ্চিত ভোট পড়েছে হলান্দের পক্ষে।

দ্বিদলীয় ব্যবস্থার অবসান গ্রিসে

১৯৭৪ সালে সামরিক জুন্টার অবসানের পর থেকে গ্রিসে ছিল দুই দল – সোস্যাল ডেমোক্র্যাট পাসোক অথবা রক্ষণশীল নিউ ডেমোক্রেসিস শাসন। পঁয়ত্রিশ বছর পর এই প্রথম দ্বিদলীয় শাসনের অবসান। রাজনীতিতে বহুমেরুর বিকাশ। শেষ ছ’মাস প্রধান দুই দল মিলেই চালিয়েছে সরকার। মন্দার গ্রিসে এই দুই দলের প্রতিই ছিল তীব্র অসন্তোষ। সঙ্কটের এই সময়ে বেকারীর হার ৭.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ২১ শতাংশ। পেনশন ছাঁটাই হয়েছে ১৫ শতাংশ। ন্যূনতম মজুরি ২২ শতাংশ। ২০১৫ সালের মধ্যে প্রতি পাঁচজন সরকারী কর্মীর মধ্যে একজনের ছাঁটাই হওয়ার আশঙ্কা। গত দু’বছরে আত্মহত্যার হার বেড়েছে ৪০ শতাংশ। খুন ও ডাকাতির দ্বিগুণ। নীতি বদলের লড়াইয়ে গত দু’বছরে হয়েছে ১৮ টি সাধারণ ধর্মঘট। জনাদেশে স্পষ্ট গণবিরোধিতা। মানুষ নির্ণায়ক রায় দিয়েছেন কৃষ্ণসাধনের বিরুদ্ধে। তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো সমর্থন পেয়েছেন বামপন্থীরা।

গত নির্বাচনের তুলনায় নিউ ডেমোক্রেসিস’র ভোট ২৩ লক্ষ থেকে কমে হয়েছে ১২ লক্ষ। অন্যদিকে, পাসোকের ভোট ৩০ লক্ষ থেকে কমে হয়েছে ৮ লক্ষ। দু’টি চিরায়ত বুর্জোয়া দল মিলে এমনকি এক-তৃতীয়াংশ ভোটও পায়নি।

নিউ ডেমোক্রেসিস প্রাপ্ত ভোটের হার সবার শীর্ষে। ১৮.৯ শতাংশ। যেখানে তিনবছর আগে ছিল ৩৩.৫ শতাংশ। সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে জিতে আসা আসন সংখ্যা ৫৮। গ্রিসের অগণতান্ত্রিক নির্বাচনীবিধি অনুযায়ী, ভোটের হারে শীর্ষে থাকা দল একইসঙ্গে পায় শূন্য রাখা অতিরিক্ত ৫০ টি আসন। সবমিলিয়ে তাই নিউ ডেমোক্রেসিস আসন সংখ্যা ১০৮। যেখানে তিনবছর আগে ছিল ৯১।

সেবারে পাসোকের প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল ৪৪ শতাংশ, আসন সংখ্যা ১৬০। এবারে পাসোকের

ভোটের হার এক ধাক্কা দুই-তৃতীয়াংশ কমে হয়েছে ১৩.২ শতাংশ, হারিয়েছে ১১৯টি আসন। এখন সাকুল্যে ৪১ জন সাংসদ।

বামপন্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে বামপন্থীদের জোট সাইরিজা। এই নির্বাচনে প্রকৃত বিজয়ী তারাই। পাসোককে হারিয়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। সাইরিজার ভোট বেড়েছে তিনগুণ। ১লক্ষ ১০ হাজার থেকে বেড়ে হয়েছে ৩লক্ষ ১৫ হাজার। প্রাপ্ত ভোটের হার ১৬.৮ শতাংশ। যেখানে তিনবছর আগেও ভোটের হার ছিল সাকুল্যে ৪.৬ শতাংশ। তিনবছরে সাইরিজার আসন সংখ্যা ১৩ থেকে বেড়ে ৫২।

অথচ, গ্রিসের বিচিত্র নির্বাচনবিধির কারণে সাইরিজার চেয়ে মাত্র ২.১ শতাংশ ভোট বেশি পেয়ে নিউ ডেমোক্রেসিস আসন সংখ্যা সাইরিজার (৫২) দ্বিগুণ – ১০৮।

সাইরিজার নেতা অ্যালেক্সিস সিপার্স আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখেন জাঁ-লুক মেলেক্সোর বামপন্থী ফ্রন্ট এবং জার্মান লেফট পার্টির সঙ্গে। নির্বাচনী প্রচারে তিনি বলেছেন, ‘আমরা ইউরোর বিরোধী নই, কিন্তু ইউরোর নাম করে যে নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে, আমরা তার বিরোধী।’

মিডিয়ায় কারো কাছে সাইরিজা ‘র্যাডিকাল বামপন্থী’, কারো কাছে ‘অতি বামপন্থী’, আবার কারো কাছে ‘ট্রটস্কিবাদী ও মাওবাদীদের জোট’। সাইরিজা আসলে একটি জোট, যার প্রধানদল সিনাসপিসমোস – ইউরোপের ‘নিউ লেফটের’ আদর্শ নমুনা। সংজ্ঞা মেনেই তাই সাইরিজার অবস্থান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পাসোক আর গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টির (কে কে ই) মাঝামাঝি। এই একই ‘স্পেশ’ এক সময় চেয়েছিল স্পেনের নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টি অব দি লেফট (পি ডি এন আই), এখন মুছে গিয়েছে। গ্রিসে, সিনাসপিসমোস ভোট দিয়েছিল মাসট্রিচট চুক্তির পক্ষে। ইউনাইটেড লেফটের নির্দেশ ভেঙে একই অবস্থান স্পেনের সংসদে নিয়েছিল পি ডি এন আই। সাইরিজা ইউরোপ-পন্থী, কিন্তু কৃষিসাধনের বিরুদ্ধে।

অন্যদিকে, চলতি বছরেই নিউ ডেমোক্রেসিস ভেঙে তৈরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রিকের ভোটের হার ১০.৬০ শতাংশ। আসন সংখ্যা ৩৩। ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রিক ২০০৯ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। কারণ, তখন দলই তৈরি হয়নি।

উগ্র জাতীয়তাবাদী দল গোল্ডেন ডনের ভোটের হার ৭ শতাংশ। এই প্রথম তারা সংসদে। আসন সংখ্যা ২১। গোল্ডেন ডন ২০০৯ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। কারণ, তখন দলই তৈরি হয়নি। পাশাপাশি নিউ ডেমোক্রেসিস ভেঙে বেরিয়ে আসা ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের ভোটের হার ২.৬ শতাংশ। তারও আগে নিউ ডেমোক্রেসিস ভেঙে বেরিয়ে আসা লাওসের ভোটের হার ২.৯ শতাংশ। যদিও দু’টি দলই কোনও আসনে জিততে পারেনি।

অন্যদিকে গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টি (কে কে ই)-র ভোটের হার ৭.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৮.৫ শতাংশ। আসন সংখ্যা ২১ থেকে বেড়ে হয়েছে ২৬। পাশাপাশি, ডেমোক্রেটিক লেফটের ভোটের হার ৬.১ শতাংশ। আসন সংখ্যা ১৯। ডেমোক্রেটিক লেফট ২০০৯ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। কারণ, তখন দলই তৈরি হয়নি।

সাইরিজা, গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টি, ডেমোক্রেটিক লেফট মিলে বামপন্থীদের মিলিত আসন সংখ্যা ৯৭। যেখানে তিববছর আগে ছিল সাকুল্যে ৩৪।

আবার ভোটে গ্রিস

রাজনৈতিক দলগুলির সরকার গঠনের চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে ফের নির্বাচনের পথে গ্রিস। কোনও দল বা জোট সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় গরিষ্ঠতা পায়নি। সরকার গঠন নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে ন’দিন ধরে আলোচনার পরেও বের হয়নি কোনও সমাধানসূত্র।

এগিয়ে থাকা দল হিসেবে নিউ ডেমোক্রেসিস নেতা অ্যাণ্টোনিস সামারাস প্রথমে সরকার গঠনের চেষ্টা করেন। পারেননি। নিউ ডেমোক্রেসিস জোট গঠনের প্রস্তাব খারিজ করে দিয়ে ‘বামপন্থী সরকার’ গড়তে নামে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল সাইরিজা। সাইরিজার নেতা অ্যালেক্সিস সিপার্স বলেন,

‘আমরা কখনও আশা করিনি এত ভোট পাব। যখন ভোটের ফল বের হলো আমরা অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও হতবাক হয়েছিলাম। যাইহোক, জনাদেশ স্পষ্ট। মানুষ চান দেশের র্যাডিকাল পরিবর্তন। তাঁরা চান বর্বর কৃষ্ণসাধনের অবসান। এবং আমরা এই চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত।’

অন্যদিকে, সাইরিজার জোট সরকারে যাওয়ার প্রস্তাব খারিজ করে দিয়ে গ্রিসের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদিকা অ্যালেকা পাপারিগা বলেছেন, এজন্য ‘ভোট ও আসন যথেষ্ট নয়। হতে পারে, সাইরিজা মনে করতে পারে এটা যথেষ্ট। তারা অন্যান্য সাংসদদের সমর্থন পেতে চেষ্টা করতে পারে। আমরা আমাদের অবস্থান স্পষ্ট করে বলতে চাই, কোনও সহযোগিতা নয়।’ একইসঙ্গে ‘কোনও সরকারেই যোগ না দেওয়া অথবা সমর্থন না করার কথা ঘোষণা করেন’ তিনি। সেইসঙ্গেই কমিউনিস্ট পার্টি গণআন্দোলন তীব্র করার কাজে शामिल হবে বলে জানান। ফের ভোট ঘোষণার পর কে কে ই-র আহ্বান : আপনারা আপনাদের ভোটকে পরিবর্তন করুন। পাসোক, নিউ ডেমোক্রেসি’র পরিবর্তন হবে না। ওদের ছুঁড়ে ফেলে দিন। যে শ্রমিক ও যুবকরা গোল্ডেন ডনকে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা নিশ্চিত নয়া নাৎসিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একমত নন। গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ভোট দিন কে কে ই-কে। আশা এখানেই।

ইউরোপে নির্বাচন

ফ্রান্স ও গ্রিসের নির্বাচনের ফলে আদৌ অবাধ হওয়ার কিছু নেই। তীব্র বিশ্বায়িত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক সঙ্কট মানুষের ঘাড়ে চাপিয়েছে মারাত্মক বোঝা। যে কায়াদায় বিশ্ব পুঁজিবাদ ও আন্তর্জাতিক লবীপুঁজি এই সঙ্কট থেকে বেরতে চেয়েছে তার বিরুদ্ধে দেখা গিয়েছে ব্যাপক প্রতিবাদ। এই লক্ষ্যে প্রতিটি পদক্ষেপই নতুন সঙ্কটের জন্ম দিয়েছে। মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে। সঙ্কট মোকাবিলায় সাম্প্রতিক পদক্ষেপ হিসেবে শাসকশ্রেণীর ব্যয়সঙ্কোচ, ‘কৃষ্ণসাধনের’ বোঝা সাধারণ মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। পালটা দেখা গিয়েছে প্রতিবাদ আন্দোলনের বিস্ফোরণ। ইউরোপে, ঋণ সঙ্কটের উৎকেন্দ্র গ্রিসে গত দু’বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে হয়েছে প্রতিবাদ ও সাধারণ ধর্মঘট। স্পেনে চলছে গণপ্রতিবাদ। শ্রমিকরা ধর্মঘট করছেন পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালি, ব্রিটেন ও অন্যান্য দেশগুলিতে। শিক্ষায় বরাদ্দ ছাঁটাই, টিউশান ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে সামনের সারিতে ছাত্র ও যুবকরা। এই ফল তাই মানুষের স্বাভাবিক ক্ষোভের প্রতিফলন।

ইউরোপের দশটি দেশ আজ সরকারীভাবে মন্দায় আক্রান্ত – ইউরো জোনের ১৭টি দেশের মধ্যে সাতটি দেশ ইতালি, স্পেন, বেলজিয়াম, আয়ারল্যান্ড, গ্রিস, স্লোভেনিয়া, নেদারল্যান্ডস এবং ব্রিটেন, ডেনমার্ক ও চেক সাধারণতন্ত্র। পরিণতিতে ভয়াবহভাবে বেড়ে চলেছে বেকারী। ইউরোপ দেখাচ্ছে সঙ্কট কেটে যাওয়ার কোনও লক্ষণ নেই। পনেরো থেকে পঁচিশ বছর বয়সী যুবকদের মধ্য বেকারীর হার গ্রিস ও স্পেনে ৫১শতাংশ, ইতালি ও পর্তুগালে ৩৬শতাংশ, আয়ারল্যান্ডে ৩০শতাংশ এবং ফ্রান্সে ২০শতাংশের ওপরে। একই পরিস্থিতি অন্যান্য দেশগুলিতেও।

ব্রিটেন, ইতালি, গ্রিস, স্পেন, ডেনমার্ক, লাভিয়া আয়ারল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ডের পর নিকোলস সারকোজি ইউরোপের নবম রাষ্ট্রপ্রধান যিনি হারলেন নির্বাচনে। নয়া উদার ব্যয়সঙ্কোচের নীতি নেওয়ার কারণে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক সরকারগুলির সুনামহানি হচ্ছে। ফ্র্যাঙ্কো-জার্মান অক্ষের বাকি অর্ধে এখনও সাধারণ নির্বাচন বাকি। যদিও এই মে মাসেই জার্মানির একটি প্রদেশের নির্বাচনে চ্যান্সেলর আঞ্জেলো মার্কেলের ক্রিস্টিয়ান ডেমোক্রেটের ভরাডুবি হয়েছে। গত পঞ্চাশ বছরে এত কম ভোট কখনও পায়নি তারা।

শাসক শ্রেণী পুঁজিবাদী সঙ্কটের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীসহ মেহনতী মানুষের উপর। ফলে সামাজিক খাতে সরকারী বরাদ্দ ছাঁটাই, কাজের ঘণ্টা বৃদ্ধি, বেতন সঙ্কোচন, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা ছাঁটাই – ‘কৃষ্ণসাধনের’ পদক্ষেপ। যা সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে আরও সঙ্কুচিত করেছে। য’র পরিণতিতে আরেকটি সঙ্কট, যা আরও গভীর হবে আজকের মন্দায়।

সাম্প্রতিক নির্বাচনগুলিতে শাসক দলগুলির নির্বাচনী পরাজয়ের এই টেউ আসলে এই অসহনীয় বোঝার বিরুদ্ধে জনরোষ।

উদ্বেগের বিষয় হলো, ইউরোপের এই নির্বাচনগুলিতে দক্ষিণপন্থী জাতীয়তাবাদী দলগুলির ভোটের হার বাড়ছে। ফ্রান্সে, তুমুল অভিবাসী-বিরোধী চরম দক্ষিণপন্থী দল ন্যাশনাল ফ্রন্টের (এফ এন) প্রার্থী মারিন লি পেন প্রথম দফার নির্বাচনে পেয়েছেন ১৮.২৩শতাংশ ভোট। যেখানে তাঁর বাবা, দলের প্রতিষ্ঠাতা মেরি লি পেন ২০০২ সালে পেয়েছিলেন ১৬.৮শতাংশ ভোট (সেবার আরেকজন চরম দক্ষিণপন্থী প্রার্থী পেয়েছিলেন ২.৩শতাংশ), ২০০৭ সালে ১০.৪৪শতাংশ। অন্যদিকে, গ্রিসে উগ্র জাতীয়তাবাদী দল গোল্ডেন ডনের ভোটের হার ৭শতাংশ। এই প্রথম তারা সংসদে। আসন সংখ্যা ২১। গোল্ডেন ডন ২০০৯ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। কারণ, তখন দলই তৈরি হয়নি।

মনে রাখা দরকার, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর গত দু'দশক ধরে উদ্ভাদের মতো কমিউনিস্ট-বিরোধী কুৎসা চলছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও তাদের সদস্য দেশগুলি আলাদা করে কমিউনিজমকে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে এক করে দেখাতে চাইছে, প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এভাবেই তারা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ে সোভিয়েতের ভূমিকাকে মুছে ফেলতে চাইছে। ইতিহাস জানে এ ধরনের উগ্র কমিউনিস্ট-বিরোধী কুৎসার সঙ্গে ধারাবাহিক সফট, ক্রমবর্ধমান বেকারী ফ্যাসিবাদী রাজনীতিকে ইন্ধন জোগায়। গণপ্রতিবাদ যখন চলছে, তখন এই সফট, ক্রমবর্ধমান বেকারী, সামাজিক খাতে ছাঁটাইয়ের প্রভাবকে ব্যবহার করে দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি মানুষের মধ্যে এই অসন্তোষকে কাজে লাগাতে চাইছে অভিবাসী শ্রমিক, জাতপাতের বিদ্বেষ, ইসলামোফোবিয়াকে উসকে দিয়ে। দক্ষিণপন্থী কর্তৃত্ববাদী শক্তিগুলির বিপদ বাড়ছে। এটাও মনে রাখা দরকার, গত শতকের তিনের দশকে মহামন্দায় যে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল, তা থেকেই ফ্যাসিবাদের উত্থান।

সফট মোকাবিলায় জরুরী হলো একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি, যা পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে হটিয়ে আনতে পারে সমাজতন্ত্র। কিন্তু এই নির্বাচনগুলির ফলাফলে উঠে আসেনি এই ধরনের কোনও রাজনৈতিক শক্তি। সতেরো বছর দক্ষিণপন্থার আধিপত্যের পর ফ্রান্সে এখন সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রপতি। যদিও, তিনি ফ্রান্সের মানুষের জন্য কোনও সমাজতান্ত্রিক বিকল্পের কর্মসূচী উপস্থিত করেননি। মনে রাখা দরকার, শেষ সোস্যালিস্ট রাষ্ট্রপতি ফ্রাঁসোয়া মিতরের ছিলেন মাসপ্রিচট চুক্তিতে যারা প্রথম সই করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম। যে মাসপ্রিচট চুক্তি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইউরোর উত্থানের রাস্তা করে দিয়েছিল। ইউরোপের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বরাবর ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন এবং অভিন্ন মুদ্রা হিসেবে ইউরো চালুর বিরোধিতা ও সংগ্রাম করে এসেছে।

বর্তমান এই প্রতিবাদ আন্দোলনগুলি হচ্ছে একটি কার্যকরী রাজনৈতিক বিকল্প শক্তির অনুপস্থিতিতে। এই অনুপস্থিতিই শাসকশ্রেণীকে সমঝোতা ও মানুষের ঘাড়ে বোঝা চাপাতে দিচ্ছে। একমাত্র শক্তিশালী বামপন্থী বিকল্প নির্মাণই কোনও প্রকৃত পরিবর্তনকে সুনিশ্চিত করতে পারে।